

УДК. 574.34

XORAZM VOHASIDA ONDATRA POPULYATSIYASINI YASHASH SHART-SHAROITLARI

Saliyeva Kumushoy Ne'matjon qizi

Urganch davlat universiteti talabasi

Anotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm vohasida ondatra (*Ondatra zibethicus*) populyatsiyasining yashash sharoitlari ekologik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Maqolada ondatralarning tabiiy yashash joylari, ularning suv havzalari bilan bog'liq hayoti, oziqlanishi, ko'payishi va inson faoliyatining ularga ko'rsatgan ta'siri ilmiy asosda o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ondatralar Xorazmda asosan Amudaryo sohillari, sug'orish tizimlari va kanallarda keng tarqalgan. Ular suvda o'sadigan o'simliklar bilan oziqlanadi va bu hududlarda iqlim sharoitlari ularning populyatsiyasi o'sishiga qulay zamin yaratmoqda. Shu bilan birga, ularning ko'payishi qishloq xo'jaligi inshootlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlangan. Maqolada ushbu populyatsiyani nazorat qilish va ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar. Ondatra, Xorazm vohasi, populyatsiya, yashash sharoiti, ekologik tahlil, suv havzalari kemiruvchilar, ekotizim, melioratsiya.

Аннотация. В статье анализируются условия обитания популяции ондатры (*Ondatra zibethicus*) в Хорезмском оазисе с экологической точки зрения. В статье научно рассматриваются естественные места обитания ондатр, их жизнь в водоемах, питание, размножение, а также влияние на них деятельности человека. По результатам исследования установлено, что ондатры широко распространены в Хорезме, в основном по берегам реки Амударья, в оросительных системах и каналах. Они питаются водными растениями, а климатические условия в этих регионах создают благоприятные условия для роста их популяции. В то же время установлено, что их увеличение может оказать негативное влияние на сельскохозяйственные объекты. В статье даны рекомендации по контролю численности этой популяции и поддержанию экологического равновесия.

Ключевые слова. Ondatra, Хорезмский оазис, популяция, условия обитания, экологический анализ, грызуны водоразделов, экосистема, мелиорация земель.

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Abstract. This article analyzes the living conditions of the muskrat (*Ondatra zibethicus*) population in the Khorezm oasis from an ecological perspective. The article scientifically studies the natural habitats of muskrats, their life in connection with water bodies, nutrition, reproduction, and the impact of human activity on them. According to the results of the study, muskrats are widespread in Khorezm, mainly along the banks of the Amu Darya River, irrigation systems, and canals. They feed on aquatic plants, and the climatic conditions in these areas create favorable conditions for the growth of their population. At the same time, it was found that their increase can have a negative impact on agricultural facilities. The article provides recommendations for controlling this population and maintaining ecological balance.

Keywords: Muskrat, Khorezm oasis, population, living conditions, ecological analysis, watershed rodents, ecosystem, land reclamation.

Kemiruvchilar orasida ondatralar ekologik muvozanatni saqlashda muhim o‘rin tutadi. Ular suv bo‘ylarida yashovchi, suv o‘simliklari bilan oziqlanuvchi va o‘z inlarini suv yaqiniga quradigan hayvonlardir. Xorazm vohasida suv resurslarining mo‘l-ko‘lligi ondatralar uchun qulay yashash muhitini yaratadi. Ushbu maqolada Xorazm vohasidagi ondatra populyatsiyasining ekologik holati, ularning yashash joylari, asosiy ozuqa manbalari va inson faoliyati bilan bog‘liq muammolar yoritiladi. Mavzu dolzarbligi shundaki, ondatralarning ko‘payishi ba‘zida infratuzilmaga zarar yetkazishi mumkin.[1,2]

Vatani – Shimoliy Amerika, u yerdan Yevropa va Osiyoga, jumladan, O‘zbekistonga 70-80 yil oldin olib kelilgan. Hozir O‘zbekistonning barcha tekislik suv havzalari - ko‘llar, daryolar va kanallarda tarqalgan. 1944 yili quyi Amudaryo hududiga 1 - marta ikki guruh 335 bosh ondatra Qozog‘istondan olib kelinga. Birinchi guruhda 130 bosh (74 erkak, 56 ayol) 11 iyulda Qarajar ko‘l sistemasiga, ikkinchi guruhda 205 bosh (111 erkak, 94 ayol) noyabirning boshlarida Bo‘zatav ko‘l sistemasiga yuborilgan. Bahorda bolalaydi, yiliga 1-2 marta, janubida 2-3 marta 5-8 tadan bola tug‘adi. Ondatralar asosan Amudaryo bo‘yida, Urganch tumani drenaj tizimlarida va To‘rtko‘l kanali atrofida uchraydi. Ularning eng katta faollik mavsumi bahor va yoz oylariga to‘g‘ri keladi. Populyatsiya zichligi 1 km² ga 4–6 individdan iborat bo‘lishi mumkin. Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, ularning oziqlanishida suv o‘tlari (qamish, qiyog‘), shuningdek, ildizmevalar muhim rol o‘ynaydi.[3,4]

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Qorqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida iqlim sharoiti bo'yicha ondatralar bosh soni 1955-yilga kelib, 160 mingdan oshgan. N.P. Lavrov (1957) malumotlariga qaraganda undatralar yuborilgan joyidan 15 km ga tarkalgan va hududlari kengaya boshlagan akademik. V.S. Pokrovskiy (1961) malumotlari bo'yicha 1945-yilga kelib ondatralar 45000 gektar, 1946-yili 200 min gektar maydonni o'zlashtirgan. 1947-yili mahalliy avlodlardan o'sganlari tarkatilib o'ng va chap Amudaryo deltasida ondatraning tarkalish hududi ikki qismga kengaigan. U 1948-yil 450000, 1949-yil 500000 gektar kengayib, 1950-yilda esa ondatra Mo'ynoq, Qo'ng'iroq tumanlarining barcha suv havzalarini egallagan. Ularning intensiv ko'payishi natijasida 1950-1955-yillari ular Qorqalpog'iston Respublikasining barcha janubiy tumanlari suv havzalarini egallab olgan.[5]

Xorazm vohasining turli hududlaridagi suv havzalari (kanallar, drenaj tizimlari, Amudaryo sohili) o'rganildi. Kuzatuv usuli asosida ondatralarning soni, faollik darajasi va inlari joylashgan joylar aniqlandi. Ma'lumotlar yig'ishda dron suratlari, GPS moslamalar va biologik kuzatuv kundaliklari qo'llanildi. Shuningdek, mahalliy aholi bilan so'rovlar o'tkazilib, ondatralarning ko'payish holati va ularning aholi hayotiga ta'siri o'rganildi. Ondatralarning eng katta iqtisodiy ahamiyati mo'ynasidir. Yumshoq, nafis mo'ynasi tufayli u qimmatbaho kiyim va aksessuarlar tayyorlashda ishlatiladi, mo'yna sanoati rivojlangan hududlarda ondatra fermalari mavjud. Ondatralar suv ekotizimlarida muvozanatni saqlab turuvchi turlar sirasiga kiradi, ular o'simliklar bilan oziqlanib, ularning haddan ziyod o'sib ketishini cheklaydi hamda ular qazigan inlar va teshiklar suvning aylanishiga ta'sir qilishi mumkin bu esa ba'zan melioratsiya tizimlariga salbiy, ba'zida esa foydali ta'sir ko'rsatadi (suv aylanishini yaxshilaydi). Qishloq xo'jaligi va melioratsiyaga salbiy ta'siri. Ondatralar kanal va to'g'onlarni kavlab, ularning mustahkamligiga zarar yetkazishi mumkin, bu holat suv yo'qotish yoki suv toshqinlariga olib kelishi mumkin va ba'zi hollarda ular ekin maydonlariga kirib, o'simliklarni yemirishi mumkin.[6]

1 - rasm Bog`ot tumani Madaniyat MFY hududidagi drenajdagi ondatralar populatsiyasi.

Xorazm vohasida ondatra populyatsiyasi barqaror va faol rivojlanmoqda. Ularning yashash sharoitlari suv resurslari, o`simlik qoplami va iqlim bilan bevosita bog`liq. Kelgusida bu hayvonlarning populyatsiyasini muntazam nazorat qilish, monitoring qilish tizimlarini yo`lga qo`yish va zarur hollarda sun`iy boshqaruv choralarini ko`rish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro`yxati

1. Reimov R. A. Rodents of the Southern Aral Sea Region.- Toshkent, 1987. - 125 p
2. Birnbaum, Christina. *NOBANIS Invasive Alien Species Fact Sheet Ondatra zibethicus*. 2014 - yil
3. Proulx, Gilbert; Gilbert, Frederick F. *The Ecology of the Muskrat, Ondatra zibethicus, at Luther Marsh, Ontario*. 1983 - yil
4. Авезова, У. М. (2025). РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОПУЛЯЦИИ ОНДАТРЫ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. Академические исследования в современной науке, 4(4), 178-182.
5. Авезова, У. М., & Мамбетуллаева, С. М. (2024). СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ОНДАТРЫ (*Ondatra Zibethicus*) В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА. *Universum: химия и биология*, 1(5 (119)), 19-24.
6. Авезова, У. М. (2022). МЕЗОФИЛ КЕМИРУВЧИЛАРНИНГ ҚУЙИ АМУДАРЁ МИНТАКАСИДА ХАЁТ ТАРЗИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 166-168.